

ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA ADOLESCENTES COM DEPRESSÃO: UMAREVISÃO INTEGRATIVA

[Área do Conhecimento, Farmácia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023](#)
[SUMÁRIO / 13/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10372668

Vânia Maria Melo Gonçalves¹

Dra.Heliana Trindade Marinho Santana²

RESUMO

A depressão é um transtorno de humor, uma patologia que tem se tornando um problema de saúde pública. O transtorno depressivo em adolescentes tem ganhado visibilidade e exige que o farmacêutico atue de forma eficiente, onde o tratamento com psicotrópico tem se mostrado eficaz na diminuição do sofrimento e promoção da qualidade de vida do paciente. O problema foi: Qual a contribuição do farmacêutico na promoção do uso racional dos psicofarmacos entre o público adolescente acometido por quadro de depressão? Quais as interferências do uso de antidepressivo na fase da adolescência? O objetivo foi compreender o papel da atenção farmacêutica na orientação dos adolescentes e responsáveis, acerca da patologia e dos efeitos dos medicamentos psicofármacos no tratamento e controle da depressão. A metodologia foi revisão bibliográfica integrativa, qualitativa, feita em periódicos disponibilizados nas bases de dados Literatura Latino Americana, Base de

Dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), com seleção de material publicado entre 2013 a 2023. Como resultado, o tratamento para adolescentes com depressão deverá ser conjugado o farmacológico e não farmacológico, onde o farmacêutico é essencial para fomentar que os psicotrópicos sejam usados de forma racional, considerando a segurança do paciente, levando em consideração as necessidades clínicas na dose, quantidade e tempo adequado. Concluiu que é imprescindível a participação ativa do farmacêutico, a fim de assegurar uma melhor terapia, com adequada orientação dos pacientes adolescentes e de seus familiares acerca do protocolo terapêutico, fornecendo um atendimento individualizado e humanizado.

Palavras-chave: Antidepressivo. Depressão. Atenção Farmacêutica. Adolescente. Farmacêutico.

ABSTRACT

Depression is a mood disorder, a pathology that has become a public health problem. Depressive disorder in adolescents has gained visibility and requires the pharmacist to act efficiently, where psychotropic treatment has been shown to be effective in reducing suffering and promoting the patient's quality of life. The problem was: What is the pharmacist's contribution to promoting the rational use of psychopharmaceuticals among adolescents suffering from depression? What are the impacts of using antidepressants during adolescence? The objective was to understand the role of pharmaceutical care in guiding adolescents and guardians about the pathology and the effects of psychotropic medications in the treatment and control of depression. The methodology was an integrative, qualitative bibliographic review, carried out in periodicals available in the Latin American Literature databases, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online Database (Medline), Nursing Database (BDENF), with a selection of material published among 2013 to 2023. As a result, treatment for adolescents with depression must be combined with pharmacological and non-

pharmacological, where the pharmacist is essential to encourage psychotropic drugs to be used rationally, considering patient safety, taking into account clinical needs in the appropriate dose, quantity and time. It concluded that the active participation of the pharmacist is essential, in order to ensure better therapy, with adequate guidance for adolescent patients and their families about the therapeutic protocol, providing individualized and humanized care.

Keywords: Antidepressant. Depression. Pharmaceutical attention. Adolescent. Pharmaceutical.

1. INTRODUÇÃO

A depressão é uma patologia que possui registros desde dos primeiros séculos da sociedade, contudo, a mesma passou por inúmeras etapas durante a evolução social, sendo que, em alguns momentos, foi interpretada como sinônimo de castigo divino, loucura, tristeza e até vitimismo¹⁻².

A depressão pode ser encarada como o moléstia do século XXI, sendo cada vez mais recorrente o desenvolvimento da patologia de maneira genérica, sendo ela concebida de múltiplas maneiras, sendo que algumas ainda não foram devidamente identificadas, visto que, ainda não se conhece exatamente o fator predominante que leva um indivíduo a tal patologia².

A doença poderá se manifestar em qualquer indivíduo, independente de classe social, condições econômicas, dentre outros, sendo a sua manifestação de inúmeras maneiras, sendo constatado por manifestações cognitiva e somática do corpo, como alta sudorese, vômitos constantes, tremor, medo, mudanças biológicas e bioquímicas, fadiga, dentre outros³.

A adolescência corresponde a passagem da infância para a fase adulta. Tal etapa é interpretado como um ciclo delicado em que representa as

mudanças fisiológicas e biológicas, denominadas de puberdade. As modificações tornam-se mais evidentes a partir dos doze anos e podem modificar conforme a história familiar e os hábitos alimentares⁴⁻⁵.

As fases da adolescência, desafiam os indivíduos a construir um equilíbrio entre as modificações fisiológicas, os desejos, vontades e interesses em questões intrínsecas da idade. O enfrentamento de episódios de alto estresse nesse período de vida pode provocar instabilidade emocional e manifestar vários momentos de oscilação de humor na fase do desenvolvimento humano. Desse modo, nessa período de vida é habitual o surgimento de sintomas depressivos e ansiosos, pois corresponde ao ciclo de reorganização emocional⁵.

Nesta linha de raciocínio, nas últimas décadas inúmeras crianças e adolescentes estão sendo diagnosticados precocemente com quadros de depressão, sendo que a sociedade e familiares, em muitos casos, tem subestimado a doença, e muitas vezes considerada como algo inexistente. Contudo, a depressão, de acordo com os dados epidemiológicos, têm alta prevalência, sendo interpretada como uma das causas de morbidade desse grupo etário⁵⁻⁶.

As mudanças de humor são eventos particulares na adolescência e, não devem ser equivalentes à depressão. Tal patologia psiquiátrica tem condição persistente e invasiva que atinge o funcionamento normal do organismo dos indivíduos, além de sua experiência interior, sendo associada a várias outras manifestações clínicas, como é o caso de um humor triste e/ou irritável, perda de interesse pelas atividades habituais, fadiga, dentre outros⁷.

Robustece a discussão, os dados do relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2022, em que determina que o suicídio é considerada a terceira causa de morte dentre adolescentes com depressão. Nesse cenário, verifica-se que a discussão da temática é imprescindível por trata-se de um problema de saúde pública que deverá ser combatido com

profissionalismo e multidisciplinaridade, a fim de criar ferramentas para elaboração do diagnóstico da depressão de forma assertiva⁸.

A depressão hoje pode ser conceituada como um transtorno psiquiátrico grave relacionado a doença mental que atinge milhões de indivíduos em todo o mundo. Dentre os efeitos da depressão entre o público adolescente, tem-se prejuízo no desempenho e na vida dos pacientes, apresenta sintomas como humor deprimido, dificuldade de aprendizagem, bloqueios na construção de relacionamentos interpessoais, além de outras comorbidades psiquiátricas de longo prazo⁹⁻¹⁰.

No que concerne o diagnóstico, poderá ser realizado com a manifestação de cinco ou mais sintomas depressivos em pelo menos duas semanas, sendo que em adolescentes, os sintomas mais habituais são declínio no desempenho escolar, modificações de humor, alta irritabilidade, falta de energia, tristeza e perda de interesse nas atividades diárias¹⁰.

O diagnóstico de depressão apresenta entraves pela alta incidência de comorbidades, pelos obstáculos dos profissionais de saúde em reconhecer os sintomas e pela ausência de serviços de saúde mental disponíveis na rede básica de saúde. O tratamento farmacológico associado à psicoterapia tem apresentado resultados eficazes na diminuição e prevenção da recorrência de episódios depressivos do que tange, o tratamento pautado somente no uso de antidepressivos¹¹.

O uso intensivo de medicamentos para o tratamento de problemas de transtornos psiquiátricos tornou-se um problema de saúde pública. A prática da farmacoterapia no âmbito da psiquiatria é um processo complexo visto que as intervenções e as terapias deve esta pautada no conhecimento sistemático do fármaco, das modalidades de administração dos medicamentos, os efeitos adversos e a influência direta no comportamento familiar e social do paciente. Vale destacar que ainda são carentes as informações sobre as sequelas posteriores da

concentração destes medicamentos no organismo do ser humano, estando ainda em fase de estudos e análises dos farmacêuticos e cientistas¹².

Sobreleva que, o transtorno depressivo em jovens adolescentes necessita de atenção farmacêutica com precisão. Se reconhece que o tratamento farmacológico tem sido eficaz na diminuição do sofrimento de pacientes nos casos de depressão⁹⁻¹². Contudo, a alta incidência dessa patologia, tem sido o elemento que norteia a depressão como sendo um dos principais causas de morbidade nessa população. Os tratamentos farmacêuticos podem colaborar para melhora da qualidade de vida de pacientes adolescentes com depressão, bem como, ajuda a esclarecer preocupações acerca da doença e promover educação em saúde¹³.

A relevância deste estudo baseia-se em evidenciar que os tratamentos farmacêuticos podem contribuir muito para melhorar a qualidade de vida de pacientes adolescentes com depressão, além de esclarecer preocupações sobre a doença, promover educação em saúde. Cabe ao farmacêutico facilitar o rastreamento e possibilitar a adesão do uso racional de medicamentos, trabalhando sempre em conjunto para reduzir a automedicação.

Assim, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender as intensas mudanças que o adolescente sofre no período de desenvolvimento, já que a depressão tornou-se um problema de saúde de caráter público que atinge grande parte do grupo adolescente. É de vital conveniência que este trabalho venha a contribuir tanto para o setor acadêmico como profissional, com informações de caráter científico, voltados a conhecer a doença, as causas, tratamento e propor melhorias no atendimento do segmento farmacêutico, visando à satisfação, conforto, confiança e fidelização tanto do adolescente como da família.

Eis que surgiu os seguintes questionamentos: Qual a contribuição do farmacêutico na promoção do uso racional dos psicofarmacos entre o

público adolescente acometido por quadro de depressão? Quais as interferências do uso de antidepressivo na fase da adolescência?

O objetivo deste estudo foi compreender o papel da atenção farmacêutica na orientação dos adolescentes e responsáveis, acerca da patologia e dos efeitos dos medicamentos psicofármacos no tratamento e controle da depressão.

2.MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa do tipo qualitativa, cujo método de pesquisa constitui-se em uma ferramenta importante, tendo a finalidade de analisar e sintetizar os resultados obtidos em pesquisas sobre o tema, de maneira, ampla e sistemática. A estratégia de busca dos artigos aconteceu da seguinte forma: foram utilizadas as bases Base de Dados Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Base de Dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline), Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Para a pesquisa foram pesquisados os descritores associados: Antidepressivo. Depressão. Atenção Farmacêutica.

Adolescente. Farmacêutico.

A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: artigo com texto completo disponível online e gratuitamente, publicados no recorte temporal de 2013 a 2023, que responderam à pergunta norteadora, redigidos no idioma português e inglês, que representam trabalhos de interesse científico, como forma de atualização sobre a temática proposta.

Já os critérios de exclusão foram: publicações que não contemplavam o recorte temporal estabelecido, que não estavam redigidas em língua portuguesa e inglesa, que se encontravam indisponíveis eletronicamente de forma completa e gratuita, artigos que estiverem repetidos nas bases de dados, que não responda à questão norteadora e/ou os objetivos desta

revisão, e por fim, foram excluídos outras revisões bibliográficas, teses e dissertações.

Portanto, foram lidas publicações de forma integral e sistematizada, e apresentadas em forma de tabelas, de maneira a dar visibilidade às principais características de cada produção (títulos, autores, ano de publicação, base de dados, periódico, tipo de estudo, objetivo e principais resultados), mantendo a veracidade das ideias, conceitos e definições dos autores, para sequente discussão dos resultados.

A seleção dos artigos inclusos foi realizada pela análise sistemática da elegibilidade de cada estudo com base nos critérios de inclusão, pelos títulos e resumos e em seguida pelos demais itens que compunham o corpo dos trabalhos em toda a sua integralidade, que após análise dos critérios de exclusão ficaram um total de 11 artigos. Assim, a amostra final desta revisão ficou fixada em 11 publicações, como demonstrado no Quadro 1.

Figura 1 - Fluxograma de seleção da amostra.

Fonte: Próprio autor

3.RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados abaixo são relacionados aos 11 (onze) estudos selecionados conforme descritos na metodologia e serão apresentados em tabelas.

Quadro 1 - Síntese de estudos sobre atenção farmacêutica e o uso de antidepressivos por adolescentes.

Título	Autor/Ano	Objetivo	Tipo de Estudo	Principais Resultados
Atenção farmacêutica via Método Dáder para usuários de antidepressivos em uma farmácia privada de Sete Lagoas (MG)	LOBATO JÚNIOR; MICELI ¹⁸ (2018)	Descrever as contribuições da atenção farmacêutica via método Dáder no tratamento de usuários de antidepressivos de uma farmácia privada da cidade de Sete Lagoas -MG	Estudo transversal, primário e quantitativo	Foi possível identificar que 59,67 % da amostra apresentou PRM2, que está relacionado ao fato do indivíduo consumir um medicamento do qual não necessita. Identificou-se também que o antidepressivo mais utilizado é a Sertralina, (25% da amostra). Já em relação a efeitos adversos que embasam a classificação dos PRMs identificou-se a dor de cabeça e queda de cabelo como as mais frequentes (71,87% e 37,5%, respectivamente).
Implantação do cuidado farmacêutico em um CAPS Infantil: um Relato de Caso	ALBUQUERQUE et al. ¹⁵ , (2019)	O relato de experiência de implantação do cuidado farmacêutico, por meio de caso clínico de uma adolescente usuária do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil do município de João Pessoa (CAPSi Cirandar)	Relato de experiência	O vínculo farmacêutico-paciente é formado e a pactuação dos acordos colocados no plano de cuidado poderá ser, de fato, concretizada, alcançando melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com sofrimento mental atendidas no CAPSi

Interfaces entre a assistência farmacêutica e o projeto terapêutico singular sob o olhar de profissionais de um CAPSi	BEUTINGER; LIMBERGER ¹⁶ , (2019)	Compreender a visão dos profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi) sobre o papel do medicamento no processo do PTS.	Estudo qualitativo, exploratório e descritivo	Constatou-se que a dificuldade de acesso, o uso inadequado de medicamentos pelas crianças e adolescentes e o olhar não direcionado à singularidade do sujeito são alguns dos fatores que podem interferir no processo de cuidado, evidenciando, dessa forma, a importância do profissional farmacêutico na equipe, uma vez que este auxilia no acesso e na promoção do uso racional de medicamentos, e, por consequência, traz melhorias no tratamento e na qualidade de vida do usuário.
Adesão ao metilfenidato na infância como preditor do uso de antidepressivos na adolescência	MADJAR et al. ¹⁷ , (2019)	Avaliar se a adesão ao uso do metilfenidato durante a primeira infância prediz o início do uso de antidepressivos durante a adolescência.	Estudo retrospectivo	Observaram que os indivíduos que eram altamente aderentes ao uso do metilfenidato, durante a infância, tinham uma maior probabilidade de receberem a prescrição de antidepressivos durante a adolescência.
O uso de psicofármacos por crianças e adolescentes em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil	SILVA; SILVEIRA ¹⁸ , (2019)	Verificar a utilização de psicofármacos por crianças e adolescentes de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi).	Estudo retrospectivo e experimental	As crianças e adolescentes que frequentavam o CAPSi 66,7% faziam uso de psicofármacos, entre eles, os mais prescritos foram o antipsicótico risperidona com 36,3% e o estimulante metilfenidato 15,8%. A maioria dos usuários de psicofármacos era do sexo masculino (44,5%), com maior prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (17,9%) e sintomas depressivos (8,5%), encaminhados pelo Centro Municipal de Atendimento Especializado (27,3%) e Conselho Tutelar (16,6%).
Depressão e ideação suicida na adolescência: implementação e avaliação de um programa de intervenção	AMARAL et al. ¹⁹ , (2020)	Analisar os resultados do desenvolvimento e implementação de um programa de prevenção do suicídio dirigido a adolescentes.	Estudo experimental	Ocorreu uma diminuição da sintomatologia depressiva, da desesperança e da ideação suicida após a implementação do programa de intervenção elaborado e do acompanhamento medicamentoso por profissional farmacêutico.
Desafios em saúde mental durante a pandemia: relato de experiência	MINERVINO et al. ²⁰ (2020)	Relatar a experiência do serviço de saúde mental de um hospital universitário e da residência médica em psiquiatria durante este período	Estudo observacional	O uso da ferramenta de teleatendimento é imprescindível no período da COVID-19 para estabelecer o cuidado em saúde mental, o que reduz o consumo de psicotrópicos.
Comparação de diferentes medidas de adesão em adolescentes ambulatoriais com transtorno depressivo	MOK; LEE; LEE ²¹ (2020)	Examinar diferentes medidas de para avaliar a adesão aos antidepressivos e identificar os fatores clínicos que influenciam a adesão na depressão do adolescente.	Estudo retrospectivo	A contagem de comprimidos exibiu um maior grau de concordância com a adesão de MEMS do que as outras duas medidas de adesão, possivelmente indicando que a contagem de comprimidos pode ser uma medida de adesão consideravelmente confiável. Além disso, a adesão ao MEMS foi positivamente correlacionada com a duração da doença, sugerindo que quanto maior a duração da doença, maior a adesão.
O curso natural do tratamento da depressão em adolescentes no ambiente de atenção primária	STAFFORD et al. ²² , (2020)	Analisar as taxas de avaliação de sintomas de depressão, encaminhamento de psicoterapia, prescrição de antidepressivos e a interrupção do tratamento ao longo de 2 anos, entre um grupo de adolescentes com triagem positiva para depressão moderada e grave.	Estudo retrospectivo	Ao analisarem 80 prontuários, observou-se que o tratamento foi iniciado em 83% (n = 66) dos pacientes e 45% (n = 30) dos pacientes interromperam o tratamento. Um total de 56 adolescentes receberam o diagnóstico de depressão, bem como o tratamento para o distúrbio mental, tanto através de psicoterapia como também pela prescrição de inibidores seletivos da recombinação da serotonina (n=29, 51%).
O uso de antidepressivos em estudantes da área da saúde	SOUZA et al. ²³ , (2021)	Analisar o uso de antidepressivos em estudantes da área da saúde de uma instituição de ensino localizada na cidade de Montes Claros-MG.	Estudo quantitativo, exploratório e descritivo	O medicamento da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina, fluoxetina, foi o medicamento mais utilizado pelos estudantes e que o sexo feminino foi o mais afetado. A faixa etária mais acometida foi entre 18 anos e 24 anos. Os dados indicam que a doença ainda tem alta prevalência entre os estudantes, e que medidas preventivas devem ser tomadas.
Experiências adversas na infância, características sociodemográficas e sintomas de depressão em adolescentes de um município do Rio de Janeiro, Brasil	ANDRADE; AVANCI; OLIVEIRA ²⁴ , (2022)	Identificar os padrões das experiências adversas na infância entre adolescentes escolares de um município do Rio de Janeiro, Brasil, segundo características sociodemográficas (sexo, cor da pele e estrato socioeconômico) e sintomas depressivos.	Estudo transversal	A prevalência maior foi de quadros de depressão é de adolescentes do sexo feminino, em que se percebeu a adesão a terapias com antidepressivos. Contudo, far-se-á necessário a adoção de medidas terapêuticas e preventivas de apoio a esse grupo.

Fonte: AUTORA, (2023)

De acordo com a pesquisa de Lobato Júnior e Miceli¹⁴ os antidepressivos largamente usados com crianças e adolescentes são os tricíclicos formados pelo amitriptilina, clomipramina, desipramina, doxepina Imipramina, nortriptilina, protriptilina, trimipramina. Far-se-á necessário um cuidado extra com pacientes com perfil suicida devido a ativação comportamental exercida pela droga e a alta chance de recaídas²²⁻¹⁴.

No que concerne ao sexo, de acordo com a literatura, o feminino é o mais acometido pela depressão durante a adolescência. No relato de experiência de Albuquerque et al.¹⁵ a paciente era do sexo feminino; no

estudo de Lobato Júnior e Miceli¹⁴ cerca de 56% participantes que faziam uso de antidepressivos eram do sexo feminino; o que também foi observado na pesquisa de Souza et al.²³, em que aproximadamente 80% dos acadêmicos eram do sexo feminino; e em torno de 73% dos entrevistados no estudo realizado por Souza et al.²³ eram jovens do sexo feminino. Contudo, já na pesquisa de Silva e Silveira¹⁸ o sexo masculino foi mais predominante em relação a utilização de psicofármacos com 44,5%.

Como foi possível evidenciar na pesquisa de Albuquerque et al.¹⁵ em que a cliente seguia o uso de risperidona e sertralina, conforme prescrição médica. Já a pesquisa de Lobato Júnior e Miceli¹⁴ descreveram conforme as respostas dos participantes que os antidepressivos mais empregados foram a sertralina, a fluoxetina e a citalopram e o escitalopram e a paroxetina. Consoante a isso, dentre os psicofármacos mais prescritos entre os anos de 2016 a 2017 para crianças e adolescentes do CAPSi de um município da região norte do estado do Rio Grande do Sul, foram a risperidona, o metilfenidato, a fluoxetina e a imipramina, tendo resultado análogo ao estudo de Madjar et al.¹⁷. Souza et al.²³ destacaram que entre os fármacos mais utilizados pelos participantes eram a fluoxetina, a sertralina, o citalopram e a amitripitilina.

Beutinger e Limberger¹⁶ enaltece em sua narração que os adolescentes com depressão tem consumido de forma excessiva medicamentos psicotrópicos, sem considerar muitas vezes as necessidades específicas do sujeito e as consequências que podem ser acarretadas. Dessa forma, é imperioso a atuação da atenção farmacêutica, em prol de orientar e ter maior critérios acerca do consumo de tais medicamentos, considerando que nessa fase da vida é que se dá início do desenvolvimento da identidade e da subjetividade do indivíduo.

Observou-se no estudo de Madjar et al.¹⁷, o emprego do metilfenidato (MPH) é um tratamento comum e eficaz para quadros de depressão e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), mas na

literatura ainda se tem pouca informação acerca da relação entre a ingestão de MPH na primeira infância e o início do tratamento antidepressivo durante a adolescência.

Nota-se que o uso abusivo das substâncias psicotrópicas tornou um grave problema de saúde pública em face dos múltiplos aspectos envolvidos, em que a classe medicamentosa de maior consumo são os benzodiazepínicos, sendo também os mais prescritos, e que tem atuam como sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes, com resultados significativos na terapia da depressão aguda e da insônia transitória. Ademais, os psicotrópicos são relevantes na terapia do sofrimento humano, contudo, o seu uso não deverá estar intrinsicamente ligado a um cuidado mais amplo, pautada em uma boa farmacoterapia e psicoterapia, a fim de angariar uma eficaz assistência ^{17,18,24}.

Dentre os antidepressivos mais usuais são os antidepressivos conhecidos como tricíclicos, que reúne os fármacos imipramina, desipramina, amitriptilina e nortriptilina. Trata-se de drogas antigas e muito usuais no tratamento de adolescentes, associadas a alguns inibidores de seletivos da recaptura da serotonina (ISRS), tais como: cloridrato de sertralina, paroxetina e fluoxetina. Essa parceria reduz os possíveis efeitos colaterais e problemas no percurso do tratamento, resultando assim em excelentes resultados, com a conquista do controle até extinção do quadro depressivo^{21,18,14}.

Já o trabalho de Amaral et al.¹⁹ alude que a depressão é um transtorno mental que vem a comprometer a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo. Nota-se que o paciente com depressão necessita de um plano terapêutico particular pautado em um atendimento humanizado a fim de controlar os sintomas e as sequelas dessa enfermidade, sendo que, em pacientes idosos, a atenção deverá ser redobrada no tocante à farmacoterapia, em que deverá ser garantido a eficácia terapêutica e a segurança. Referente a este público, na escolha do fármaco, deverá ser levado em consideração alguns critérios, a saber: baixa frequência de uso,

reduzidos os efeitos indesejáveis, baixa taxa de interações entre fármacos e alimentos.

A perturbação depressiva na adolescência tende a ter longa duração e recorrências, com reflexos nas disfunções sociais e ocupacionais mais distendidas, podendo ocorrer altos índices de morbidade e mortalidade¹⁴. Ressalta-se que a depressão em adolescentes tem um expressivo impacto no desempenho escolar, podendo prejudicar desde a concentração, até as inter-relações¹⁴⁻¹⁵. Desse modo, robustece a discussão o estudo de Stafford et al.²² quando aduz que os pensamentos suicidas são frequentes na adolescência, podendo ser intensos e prolongados, em virtude de não possuir plena maturidade emocional.

Nessa linha de raciocínio, o estudo de Mok, Lee e Lee²¹, realizado com uma amostra de 48 pacientes ambulatoriais, com idade de 16 a 19 anos, que manifestaram quadro de depressão e tiveram duração média da doença de até dois anos. Insta salientar que o estudo destaca que o processo de adesão ao tratamento só foi potencializada com a participação efetiva da atenção farmacêutica, haja vista que, caberá ao profissional de saúde em parceria com o farmacêutico auxiliar a família quanto o tratamento com medicamento antidepressivo, orientando seu uso e esclarecendo seus efeitos esperados e colaterais.

Segundo Andrade, Avanci e Oliveira²⁴, a ação dos psicotrópicos tem efeito direto no humor e no comportamento, em que possui ação complexa atingindo os neurotransmissores centrais, em que seu exacerbado, poderá ocorrer dependência, reações adversas e interações medicamentosas, em que verifica-se a imprescindibilidade da participação do farmacêutico a fim de otimizar a qualidade de vida desses pacientes, promover um processo educacional do público-alvo, elaborar estratégias para a adesão ao tratamento farmacológico, promover a adequada orientação acerca dos riscos e benefícios da medicação, além de promover o uso racional.

Assim, não é recomendado que seja administrado psicotr3picos em adolescentes, exceto nos casos de alta gravidade, contudo, hoje se reconhece o uso intensivo por esse p3blico-alvo dos antidepressivos, sendo o mais usual a fluoxetina. Nessa perspectiva, 3 essencial oferecer as adequadas orienta33es em rela33o ao uso do antidepressivo, sendo o farmac3utico o profissional habilitado para promover tal a33o, e logo, ter reflexos no processo de ades3o, na redu33o dos efeitos colaterais e da intera33o medicamentosa, diminui33o do per3odo de tratamento, evitar quadros de depend3ncia e toler3ncia²⁴⁻¹⁶.

Dentre as m3ltiplas classes de antidepressivos, a classe dos Inibidores seletivos da recepta33o de serotonina (ISRS), em virtude da sua a33o seletiva 3 a mais recomendada, pois tem poucos 3ndices de efeitos colaterais, em que a fluoxetina representa tal classe farmacol3gica, sendo mais utilizada quando comparada aos anticonvulsivantes e os benzodiazep3nicos.

J3 no estudo de Souza et al.²³, a amostra estudada reconheceu que n3o recebeu orienta33o do farmac3utico durante a dispensa33o do medicamento quanto aos efeitos colaterais, intera33es medicamentosas, hor3rio correto para ser utilizado, fato que contribuiu para que o paciente manifestasse alguns efeitos colaterais como ganho de peso, ang3stia, fobias, confus3o mental, dor abdominal, v3mito, epis3dios de tonteiras, agita33o motora, taquicardia e at3 alucina33es auditivas.

Complementa o entendimento, a pesquisa realizada por Lobato J3nior e Miceli¹⁴ com 32 adolescentes usu3rios de antidepressivos, que demonstraram que entre os principais efeitos adversos relatados estiveram a cefaleia, boca seca, queda de cabelo, constipa33o e queima33o, altera33es na press3o arterial, gosto amargo na boca e tonturas.

Os antidepressivos receitados 3 popula33o, por profissionais de sa3de, com o intuito de equilibrar as desordens mentais, s3o capazes de

fomentar mudanças patológicas cerebrais, originando alguns comportamentos suicidas, episódios maníacos e psicóticos, convulsões, violência, diabetes, falência pancreática, doenças metabólicas e morte prematura²⁰⁻¹⁵.

Dessa forma, fica evidente a relevância da atenção farmacêutica, uma vez que o farmacêutico é o profissional capacitado para gerir muitos aspectos do tratamento, tais como: dispensação, orientação farmacológica, educação em saúde, atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico e registro sistemático das atividades e avaliação dos resultados. Assim, cabe ao farmacêutico combater o uso indiscriminado de psicotrópicos que aumentando entre crianças e adolescentes, visto que estão sendo prescritos ao menor sinal de mal-estar do paciente, muitas vezes de forma duvidosa, e estimulando a dependência¹⁹⁻¹⁷⁻²²⁻²⁴.

Uma estratégia relevante no suporte a atenção farmacêutica é o Método Dáder “ uma ferramenta que lhe permite prevenir, identificar e resolver Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM)” o que pode ser muito frequente, quando se trata de terapias farmacológicas para as doenças de ordem emocional e psicológica, como a depressão, por ser uma patologia que requer longa investigação, apresenta sintomas imprecisos, levando a um diagnóstico tardio, necessitando que haja sempre reajustes nas medicações para a plena recuperação da saúde mental do cliente¹⁴.

Os cuidados oferecidos ao tratamento da depressão caberão ao farmacêutico desempenhar função no fornecimento de dados, informação e realizara atividades educativas com o adolescente, a fim de estimular a elevação da adesão terapêutica, facilitar o monitoramento e a eficácia do tratamento, tal como o reconhecimento dos efeitos adversos, além de contribuir com as atividades de promoção de saúde bem como a alteração do estilo de vida²⁰⁻¹⁵.

Outro ponto necessário é o monitoramento dos enfermos diagnosticado com a patologia supracitada. Em caso de identificação de ineficácia do tratamento, é dever do farmacêutico reexaminar o paciente e encaminhá-lo novamente ao médico para reavaliar o planejamento da terapia. Quando o farmacêutico reconhecer sintomas relacionados com esta doença de saúde nos adolescentes, deve-se sugerir uma ida ao médico a fim de avaliar sistematicamente o quadro clínico¹⁵.

Desta maneira, conclui-se que a contribuição efetiva do farmacêutico junto a adolescentes em tratamento da depressão em parceria com uma equipe multiprofissional é imprescindível, haja vista este profissional deter de habilidades e qualificações para otimizar as atividades do tratamento farmacológico, desempenhar no segmento da saúde da mulher, atividades desde o âmbito administrativo até clínico colaborando para a promoção de uma terapia segura as pacientes em tratamento, com respeito e humanização do atendimento, sendo sempre solícito quando procurado e reconhecendo as dificuldades e anseios do enfermo, propondo sempre alternativas para otimizar a qualidade de vida do público-alvo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A depressão é um problema de saúde pública, sendo necessário um diagnóstico precoce e um tratamento adequado a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta patologia. O tratamento adotado, em geral, recorre a antidepressivos, onde se deve considerar as características do indivíduo, tal como as peculiaridades do medicamento. Ressalta-se que nos últimos anos, o consumo de psicotrópicos no público adolescente aumentou, contudo o a sua administração não é vinculado exclusivamente a quadros clínicos de depressão, sendo adotados como terapias de outras patologias.

Nessa linha de raciocínio, os conhecimentos acerca dos antidepressivos, exige a participação ativa do profissional farmacêutico, a fim de assegurar

uma melhor terapia, com redução do tempo de tratamento, poucos efeitos colaterais e adversos, e retorno rápido das tarefas diárias do paciente. Dentre as ações a serem desenvolvidas por este profissional, tem-se a adequada orientação dos pacientes adolescentes e de seus familiares acerca do protocolo terapêutico, esclarecimento sobre as indicações, contraindicações e efeitos adversos dos psicotrópicos, promover o uso racional, incitar a educação em saúde, aumentar a adesão terapêutica, fornecer atendimento individualizado e humanizado, bem como, combater a prática da automedicação.

REFERÊNCIAS

1. – Nunes A. Utilização da planta medicinal erva-de-são-joão (*hypericum perforatum l.*) no tratamento de depressão. Visão Acadêmica, Curitiba, v.19, n.3, Jul. – Set./2018.
2. – Bueno BV, Silva LM, Ferreira KD. Atenção farmacêutica em pacientes adolescentes com depressão. Rev. Liberum accessum 2022 Dez;14(4):63-73.
3. – Valadares JV, Rosa LV, Preto SMLR. Uso de Antidepressivos em Adolescentes: uma Revisão Sistemática da Literatura. Revista Cereus. 2022; 14(1):288-303.
4. – Batista BCA. Uso de medicamentos psicotrópicos por crianças e adolescentes:

uma revisão integrativa. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação de Farmácia, Universidade Federal de Campina Grande. Paraíba; 2021.
5. – Barboza MP, Medeiros DBS, Silva NM, et al. O uso de antidepressivos na adolescência e sua automedicação. Research, Society and Development. 2021; 1-10.
- 6- Rosendo GR, Andrade LG. Depressão na infância e adolescência e farmacoterapia da depressão. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.10. out. 2021.

7. – Valença, RCP, Guimarães SB, Siqueira L. Prescrição e uso de antidepressivos em crianças e adolescentes–uma revisão da literatura. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 12, p. 94860-94875, 2020.
8. – Batista JMF, Caroba MSC, Quintilio MSV. A importância do profissional farmacêutico no cuidado com crianças e adolescentes em depressão. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Ano 6, Vol. VI, n.13, jul.-dez., 2023.
9. – Lannes, AS. Uso de antidepressivos na infância e adolescência. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2018
10. – Woiciekoski JVB, Fronza D, Lise AMR. Tratamento Farmacológico Disponível no Brasil da Depressão Maior: Uma Revisão Literária. *Revista Thêma et Scientia*, vol. 8, n. 2, p. 194-224, 2018.
- 11- Garcia SO. Os fármacos antidepressivos e as consequências para os adolescentes. 2021. 20 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Faculdade Anhanguera, Rio Grande/RS, 2021.
12. – Quemel GKC, Silva EP, Conceição WR, Gomes MF, et al. Aumento no consumo de psicotrópicos em transtornos mentais como a depressão. *Brazilian Applied Science Review*, Curitiba, v.5, n.3, p. 1384-1403 mai./jun. 2021.
13. – Gusmão AB, Machado RM, Ferreira BW, et al.. Tratamento da Depressão Infantil: Atuação Multiprofissional do Psicólogo e do Farmacêutico. *Revista Temas em Saúde*, João Pessoa, vol. 20, n. 1, p. 428- 450, 2020.
14. – Lobato Júnior WC; Miceli BC. Atenção farmacêutica via método dáder para usuários de antidepressivos em uma farmácia privada de Sete Lagoas MG. *Revista Brasileira de Ciências da Vida*, v. 06, n. 04, 2018, p. 39-57.
15. – Albuquerque PMS, Cavalcanti JK, Moreira KKS. Implantação do cuidado farmacêutico em um CAPS infantil: um relato de caso. *Revista cereus*, v.6, n.6, 2019.

16. – Beutimger D, Limberger JB. Interfaces entre a assistência farmacêutica e o projeto terapêutico singular sob o olhar de profissionais de um CAPSi. *Disciplinarum Scientia*. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 20, n. 2, p. 239-256, 2019.
 17. – Madjar N, Shlosberg D, Roberts ML, et al. Childhood methylphenidate adherence as a predictor of antidepressants use during adolescence. *European Child & Adolescent Psychiatry*, v. 28, n. 10, p. 1365-1373, 2019.
 18. – Silva ORT, Silveira MM. O uso de psicofármacos por crianças e adolescentes em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil. *Revista Infarma, Ciências Farmacêuticas*, v.31, n.2, p. 210-218, 2019.
 19. – Amaral AP, Sampaio JU, Matos FR, et al. Depressão e ideação suicida na adolescência: implementação e avaliação de um programa de intervenção. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v.7, n.59, 2020.
 20. – Minervino AJ, Oliveira MB, Cunha KA, Bezerra YTA. Desafios em saúde mental durante a pandemia: relato de experiência. *Rev. Bioét.* vol.28 no.4 Brasília Out./Dez. 2020.
 21. – Mok YE, Lee J, Lee M. Comparison of Different Adherence Measures in Adolescent Outpatients with Depressive Disorder. *Patient preference and adherence*, v. 14, p. 1065, 2020.
 22. – Stafford AMC, Garduz T, Etter DJ, et al. The Natural Course of Adolescent Depression Treatment in the Primary Care Setting. *Journal of Pediatric Health Care*, v. 34, n. 1, p. 38-46, 2020.
 23. – Souza RC, Souza LC, Costa JB, et al. O uso de antidepressivos em estudantes da área da saúde. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.4, p. 4084240852 apr 2021.
 24. – Andrade CR, Avanci JQ, Oliveira RVC. Experiências adversas na infância, características sociodemográficas e sintomas de depressão em adolescentes de um município do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad. Saúde Pública* 2022, v.38, n.6.
-
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil